

**ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ І
ОСОБИСТІТЬ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ: АНКЕТА "МОЄ
ЖИТТЯ, НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ
ВІЙНИ" (НІКІТИНА О. П.)**

**THE PSYCHOLOGICAL IMPACT OF WAR ON THE STUDENT'S LIFE
ACTIVITIES AND PERSONALITY: THE QUESTIONNAIRE "MY LIFE,
EDUCATIONAL ACTIVITIES AND HEALTH IN THE CONDITIONS OF
WAR" (NIKITINA O. P.)**

© Нікітіна О.П., м. Харків

***Annotation.** At the current moment, the rethinking of the principles of the implementation of the educational process and the psychological and pedagogical support of the student's personality in the conditions of martial law is relevant. In order to highlight the psychological impact of war on life and, in particular, on the educational activities of student-age individuals, and to form an appropriate program for the implementation of psychopedagogical technologies, the questionnaire "My life, educational activities and health in the conditions of war" was developed (Nikitina O.P.).*

Новітні події радикальних змін суспільного життя, що відбулись і продовжують відбуватися внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, та їх вплив на життєдіяльність та особистість цивільної людини постають затребуваним полем для психологічного вивчення. Разом з тим, на поточний момент актуальним є переосмислення засад здійснення навчально-виховного процесу та психолого-педагогічного супроводу особистості здобувача вищої освіти в умовах воєнного стану.

З метою висвітлення психологічного впливу війни на життєдіяльність та, зокрема, на навчальну діяльність особистості студентського віку, і формування відповідної програми реалізації психопедагогічних технологій було розроблено анкету "Моє життя, навчальна діяльність та здоров'я в умовах війни".

Анкета включала запитання, що стосувалися віку, статі, курсу навчання. Наступні питання уточнювали місцеперебування від початку впровадження воєнного стану (залишався у своєму місті(селі)/виїхав у інший регіон тощо), а також уточнення його статусу безпеки (ОНТ, ТОТ та ін.).

Третій блок запитань стосувався особливостей переживання здобувачами вищої освіти поточної ситуації. Так, запитання №7 передбачало здійснення інвентаризації симптомів гострого стресу.

Поряд з цим, до анкети було включено питання, які допомагали визначити шляхи подолання зі стресом (віра в Бога, власна стресостійкість, підтримка одногрупників тощо). Запитання № 9 уточнювало які ресурси

стали корисними для регуляції свого стану під час повітряної тривоги/обстрілів.

Четвертий блок запитань анкети стосувався рефлексії здобувачами вищої освіти свого поточного стану здоров'я у порівнянні зі звичайним станом.

П'ятий блок запитань анкети дав змогу висвітлити проблеми, з якими зіштовхнулись здобувачі вищої освіти (втрата перспектив подальшої реалізації у майбутній професії, віри в себе, здатності навчатись тощо), а також рефлексію відповіді на запитання “Хто і в який спосіб може допомогти у вирішенні цих проблем?”.

Здобувачам вищої освіти також пропонувалося оцінити поточну організацію навчально-виховного процесу в умовах війни у межах ЗВО.

Останні запитання анкети передбачали інвентаризацію позитивних змін життєдіяльності, які було зафіксовано в умовах проживання та навчання під час воєнного стану (наприклад, покращення стосунків з викладачами, відчуття більшої цінності життя тощо).

На звершення проходження анкетування до Google-форми було включене запитання щодо оцінки та побажання стосовно змісту поточної анкети.

Пілотажне дослідження проведене за допомогою анкети дозволило визначити специфіку впливу війни на життєдіяльність та здоров'я здобувачів вищої освіти.